

Les pratiques du New Public Management : cas des universités publiques marocaines

New Public Management Practices : Moroccan public universities case

Amal Laaribi, (Doctorante)

Ecole Doctorale

*Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises - ISCAE
Casablanca, Maroc*

Adresse de correspondance :	Ecole Doctorale Groupe ISCAE 9,5 Km Route de Nouasseur BP. 8114 Oasis - Casablanca
Déclaration de divulgation :	L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.
Conflit d'intérêts :	L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts
Citer cet article :	Laaribi, A. (2020). Les pratiques du New Public Management : cas des universités publiques marocaines. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 1(2), 264-282. https://doi.org/10.5281/zenodo.4027686

DOI: 10.5281/zenodo.4027686

Published online: 15 September 2020

Copyright © 2020 – IJAFAME

Les pratiques du New Public Management : cas des universités publiques marocaines

Résumé

Cet article s'intéresse aux pratiques du New Public Management (NPM) dans les universités publiques marocaines en explorant les comportements, les discours et les perceptions. En mobilisant un cadre théorique et conceptuel, fruit d'une revue de littérature autour du concept du NPM dit également la Nouvelle Gestion Publique. Nous menons une étude qualitative sur le terrain à travers des entretiens semi-directifs au niveau des présidences des douze universités publiques marocaines soumises à la loi 01.00 et sous la tutelle du Ministère de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Mots clés : Nouvelle gestion publique, Université publique, Performance, Evaluation

Classification JEL : I2, I29

Type d'article : Recherche appliquée

Abstract

This article examines the practices of New Public Management (NPM) in Moroccan public universities by exploring behaviors, discourses and perceptions. By mobilizing a theoretical and conceptual framework which is the result of a literature review around the concept of NPM. We are carrying out a qualitative study in the field through semi-structured interviews at the level of the presidencies of the twelve Moroccan public universities depending on Law 01.00 and under the supervision of the Ministry of Education, Vocational Training, Higher Education and scientific research.

Key words: New public management, Public university, Performance, Evaluation

JEL Classification: I2, I29

Paper type: Empirical Research

1. Introduction

La modernisation de l'administration, la qualité du service public, l'amélioration de la relation avec l'utilisateur du service, les réformes budgétaires, l'amélioration de la gestion des ressources humaines, la gestion axée sur les résultats, la culture de performance et la réédition des comptes ; sont tous pour autant les objectifs tracés par le Maroc depuis 2001 en matière de gestion publique.

Plusieurs travaux de recherche, articles scientifiques et ouvrages traitent de ces aspects tant sur le plan marocain qu'à l'international. (CHARAF et SABBARI, 2017 ; BARTOLI, 1997 ; MAZOUZ, 2008) Au niveau marocain, peu de travaux ont été dédiés au secteur public de l'enseignement supérieur. En effet, le secteur de l'enseignement supérieur est un secteur vital pour toute nation de par son impact sur la société et sur les générations d'aujourd'hui et de demain et ce via la formation, l'enseignement, la recherche scientifique, l'insertion professionnelle, l'accompagnement des entreprises et autres interventions et expertises directes ou indirectes.

L'objectif est d'ouvrir une fenêtre sur les pratiques de gestion au sein des universités publiques marocaines afin de mieux comprendre les pratiques managériales et d'identifier les mesures appliquées en leur sein et en relation avec la nouvelle gestion publique. Une immersion dans le monde universitaire public pour mesurer le degré d'adoption des pratiques de la nouvelle gestion publique voulue par le Maroc au niveau global.

Cet article permettra de présenter les résultats d'une étude qualitative menée auprès des douze universités publiques marocaines soumises à la loi 01.00 et qui sont sous la tutelle du Ministère de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une étude qualitative se basant sur un corpus empirique des transcripts d'entretiens semi-directifs et une base documentaire centralisée et communiquée par les différentes structures universitaires. Cette étude se veut exploratoire pour pouvoir cerner les spécificités du secteur, découvrir ses pratiques managériales et ouvrir de nouvelles pistes de réflexion pour des questions de recherches à venir. Ainsi, nous répondrons à la question de recherche suivante : quelles sont les pratiques du NPM adoptées par les universités publiques marocaines ?

Dans un premier temps, nous allons commencer par décrire dans une revue de littérature le cadre théorique relatif au courant du NPM ou de la nouvelle gestion publique. Ensuite nous allons détailler le terrain étudié, notre questionnement de recherche et le dispositif méthodologique. Enfin la dernière partie est dédiée à la présentation et à la discussion des résultats.

2. Cadre théorique et conceptuel

Selon Lynn (1996), l'expression « management public » est polysémique, car elle recouvre à la fois :

- *une pratique* : le management public serait une pratique telle une réalité organisationnelle. Les activités de planification, d'organisation, d'animation et de contrôle qui composent le management.

- *une idéologie* : qui demeure fortement commentée et critiquée. Apparu dans les années 70, il s'agit d'importer les pratiques du privé dans l'administration publique en vue d'une plus grande performance. Elle est au cœur du New Public Management.

- *une discipline de recherche* : le management public est objet de multiples recherches en sciences politiques, sociologie des organisations et sciences de gestion. Le concept de performance a un sens très vague et confus. Certains le considèrent indéfinissable (Jackson, 1993) ou soulignent qu'il n'a pas de contenu intrinsèque (Bourguignon, 1995). Cela implique que sa définition repose toujours sur un choix conventionnel opéré entre acteurs. Dans le secteur

public, ce travail de définition tend à rendre la performance multidimensionnelle et complexe (Talbot, 2005).

Tableau N°1 : Evolution du management public

<u>Approches</u>	<u>Nature du management public</u>	<u>Période principale</u>
Politique/Administration	Apolitique	1900 - 1925
Science de l'administration	Scientifiquement fondé	1920 – 1940
Wébérienne	Orienté par les règles	1930 – 1970
Humaniste	Orienté sur l'Homme	1960 – 1980
Politique publique	Orienté sur les politiques	1970 – 1980
Systémique	Orienté sur l'environnement	1980 – 2000
Nouveau Management Public	Orienté Business	1980 - 2000

Source : adaptation de Nelissen et de Goede (2003)

L'externalité de la finalité des administrations et organisations publiques implique un système de production différent de celui du secteur privé. Cette notion de "Production" se voit scinder en deux composantes dans le secteur public, comme l'a expliqué GIBERT (1986).

- La "*réalisation*" = résultat immédiat de l'activité de l'administration ou l'organisation publique (transformation des moyens en réalisations) = Outputs
- "*L'impact*" = résultat final de l'activité de l'administration ou l'organisation publique (transformation des réalisations en impacts) = Outcomes

Selon GIBERT toujours, l'impact ne peut se mesurer qu'en termes de différentiels. Ainsi l'impact, c'est la différence entre l'état des choses qui résulte de la mise en œuvre d'une certaine politique, d'un certain programme, d'une certaine action administrative et l'état des choses qui aurait existé en l'absence de cette politique ou de ce programme. Les réalisations demeurent à priori mesurables et contrôlables par les managers. Cependant, les impacts le sont moins de par leur dépendance à l'activité d'une part et au contexte socio-économique d'autre part. Et c'est bien ce que formalise la fonction double de production énoncée par GIBERT (1986) et qui illustre clairement cette relation entre produit (Output) et impact (Outcome). La première fonction induit à la production des unités d'œuvre et la seconde fonction induit à un impact sur l'environnement.

A titre d'exemples :

- Une école, un collège ou lycée n'ont pas pour vocation de produire des jours de formation et d'enseignement mais de contribuer à l'instruction des jeunes générations et de les préparer au monde de l'emploi et à leurs futures responsabilités.

Le secteur public est aujourd'hui au cœur de tous les débats et représente un champ extrêmement important pour tout pays. Il est question de nouvelle gestion publique, ce qu'on appelle communément le New Public Management (NPM).

Selon Pettigrew et Al (1996), le NPM est le passage d'une logique traditionnelle de l'administration publique à une logique managériale fondée sur les méthodes du secteur public. Amar et Berthier (2007) voient en la mise en place du NPM un fait qui n'est pas dû à des raisons de réponse à une inefficacité du secteur public, d'une volonté d'inscription dans une idéologie néolibérale, de surmonter les crises financières, de résorber une crise économique et politique, de transformation et d'imitation. Pour ces deux auteurs, le NPM est apparu pour répondre à des pressions tant internes qu'externes au secteur public.

Le NPM se base sur des principes et des outils de fonctionnement spécifiques tel que l'énonce Muller (2009) : le NPM a comme fondements théoriques les forces de marché, la réduction du rôle de l'Etat, la décentralisation et le recours accru aux arrangements contractuels qui visent des résultats économiques et sociétaux. Ce discours déboucherait ainsi sur la production de règles et d'outils nouveaux de fonctionnement, le tout étant à la base de l'émergence d'un nouveau référentiel gestionnaire des administrations publiques.

La notion de performance demeure également une composante importante, Bartoli (1997) définit NPM : l'ensemble des processus de finalisation, d'organisation, d'animation et de contrôle des organisations publiques visant à développer leurs performances générales et à piloter leurs performances générales et à piloter leur évolution dans le respect de leur vocation.

Pour voir de plus près les spécificités du NPM, le tableau suivant retrace un comparatif avec l'administration wébérienne / Fayolienne & NPM.

Tableau N°2 : Comparatif des différents types d'administration

	Administration Wébérienne	Administration Fayolienne	Administration NPM
Objectifs	Respecter les règles et les procédures	Remplir son devoir envers les contribuables	Atteindre les résultats, satisfaire le client (<i>ex : l'usager du service public</i>)
Organisation	Centralisés (hiérarchie, fonctionnelle, structure pyramidale)	Centralisée (le chef doit exercer son autorité) Mais la structure doit permettre une communication latérale avec les passerelles	Décentralisée (délégation de compétences, structuration en réseau, gouvernance)
Partage des responsabilités politiciens / administrateurs	confus	Clair	Clair
Exécution des tâches	Division, parcellisation et spécialisation	Coordination	Autonomie
Recrutement	Concours	Concours/contrats	Contrats
Promotion	Avancement à l'ancienneté, pas de favoritisme	Avancement au mérite, à la responsabilité et à la performance	Avancement au mérite, à la responsabilité et à la performance
Contrôle	Indicateurs de suivi	Indicateurs de rendement	Indicateurs de performance
Type de budget	Axé sur les moyens	Axé sur les objectifs	Axé sur les objectifs

Source : Amar A et Berthier L (2007)

Hood (1980) énonce les 7 principes fondamentaux du NPM dans son ouvrage « The New Public Management in the 1980's » et qui se résument comme suit :

- « 1) Scinder les organisations publiques en "Unités Entrepreneuriales" gérées séparément et dotées d'une grande autonomie de gestion et d'action. En similitude avec les centres de coûts ;
 2) Créer une compétition intra organisations publiques et avec le secteur privé dans l'objectif de réduire les coûts et de favoriser la qualité des services rendus ; ce qui renvoie à la notion de « quasi-marchés » internes au secteur public ;
 3) Appliquer des méthodes de management expérimentées et communes dans le secteur privé ;
 4) Instaurer un management par objectif en utilisant un style managérial de terrain, direct et pragmatique ;
 5) Adopter une approche de réduction des coûts : en évitant les dépenses non justifiées et excessives et en gérant au mieux les cahiers de charges émis ;
 6) Décentraliser le pouvoir en encourageant un degré d'autonomie et de liberté permettant aux managers d'être redevables de l'utilisation des fonds publics et en étant impliqués dans le processus de contrôle et d'évaluation ;
 7) Adopter les standards de mesure de la performance en définissant des normes explicites et mesurables en matière de performance publique, de façon à ce que chaque service rendu puisse être évalué quantitativement, et/ou qualitativement, en référence à une norme explicite et identifiée. » (Hood,1980)

Tableau N°3 : Les 4 vecteurs du NPM

Efficacité	-Avoir comme objectif de rendre un service et un travail de qualité -Atteindre les objectifs d'une manière effective
Efficience	-Optimiser la quantité des ressources utilisées pour accomplir les missions -Viser la meilleure productivité possible avec le moins de ressources possibles
Ouverture et acceptabilité	-Etre à l'écoute des usagers et répondre à leurs attentes -Garantir un accès aux services publics à tous les usagers (égalité, équité, transparence, horaires d'accès) -Simplification des procédures administratives
Responsabilisation	-Garantir une réédition des comptes dans le sens d'accountability face au monde politique et à la société civile.

Source : Auteure, adapté sur base de la revue de littérature

Selon Fayol (cité par Guenoun 2009) le remède tient en une phrase : « *la condition essentielle pour le succès d'un service public, c'est une bonne administration de haut niveau, un bon dirigeant, et de bons outils administratifs* ».

Comme le reporte Guenoun (2009), le comité du management public de l'OCDE, qui a eu une influence importante dans la diffusion du NPM, définit le management public comme suit :

« *Un nouveau paradigme a émergé, visant à diffuser une culture de performance dans un secteur public moins centralisé. Il se caractérise par :*

- a) *Une attention centrée sur les résultats, considérés en termes d'efficience, d'efficacité et de qualité de service.*

b) *Le remplacement des structures traditionnelles, hautement hiérarchiques et centralisées, par des systèmes de gouvernance décentralisés, où les choix budgétaires et relatifs aux services rendus sont pris au plus près des bénéficiaires, et laissant aux clients et aux autres parties prenantes un droit de regard.*

c) *La liberté d'envisager des alternatives à la gestion directe des services publics et des systèmes de gestion permettant d'améliorer le rapport coût-efficacité des politiques menées.*

d) *Une attention plus soutenue sur l'efficacité des services gérés en régie publique, impliquant la mise en place d'objectifs de productivité et la mise en place de dispositifs mettant les organisations publiques en situation de compétition. Le renforcement des capacités stratégiques du gouvernement central pour guider les évolutions de l'Etat et lui permettre de répondre - systématiquement, rapidement et au "moindre coût- aux changements exogènes et enjeux divers » (Mathiasen, 1996).*

Burlaud et Simon (2006 : 14) ont montré l'importance de la performance pour les entreprises contemporaines. Selon ces derniers, la performance incarne cet idéal que souhaitent atteindre ces organisations. Or, la performance est désormais présente dans la plupart des dimensions de la vie sociale (Ehrenberg, 1991, Heilbrunn, 2004). Si elle est si évidente dans le milieu de l'entreprise ou dans le sport de compétition, elle s'est également glissée dans des sphères publiques. En effet, selon Van Dooren (2006), la performance constitue la principale promesse faite par le secteur public depuis 1945. Elle est le thème central de l'ensemble des réformes administratives dans le monde (Jackson, 1993 ; Bouckaert, 2006). *La performance est ainsi un idéal vers lequel l'administration tend. Il y a donc un point de départ -une administration réputée en crise-, un objectif finalisé – la performance- et un chemin à suivre- la réforme managériale.*

Ahsina et al (2014), dans leur article « Adoption et différenciation des systèmes de contrôle de gestion par les établissements publics marocains : un essai de modélisation », montrent dans leur conclusion que la performance est un objectif central de la modernisation des systèmes de contrôle dans les établissements publics.

Les avantages de mesure de la performance et de son pilotage dans le secteur public sont multiples et peuvent être exposés comme suit :

- La mesure de la performance permet une certaine clarté dans la gestion (pouvoir distinguer un succès d'un échec, pouvoir récompenser un succès, la correction des échecs, présentation des résultats pour faire adhérer les usagers) ; (Osborne et Gaebler 1992)
- La mesure de la performance améliore l'apprentissage au sein de l'organisation car cela permet de relever les lacunes ; (De Bruijin 2002)
- La mesure de la performance améliore la motivation des employés les poussant à être plus performant ; (Behn 2003)
- La mesure de la performance améliore l'autonomie de l'organisation ; (De Bruijin 2002)
- (Rochet 2004, Mongbe 2007) : redonner le pouvoir aux élus et députés et le pouvoir au parlement, droit à l'information des citoyens, la transparence et la redevabilité des organisations publiques aux citoyens usagers.
- (Emery 2006, Talbot 2005) : la mesure de la performance est dérivée du paradigme de la qualité et incite les organisations publiques à s'engager sur un niveau de qualité aux usagers.
- Contrer la logique bureaucratique centrée sur les moyens et non sur les effets des actions menées et leur suivi.
- (Moore 1995) : les SMPP (*Système de Mesure et de Pilotage de la Performance*) valorisent le secteur public, la mesure de la performance permet de faire ressortir les spécificités du secteur public vis-à-vis du secteur privé. (Force des valeurs comme égalité, équité, probité, capital social, ...) qui sont à intégrer dans les axes de mesure des SMPP.

Au niveau marocain, la nouvelle loi organique N°130-13 de la loi de finance (2 Juin 2015) met en exergue deux concepts clé : la performance et la transparence. Selon la note de présentation de la LOF (Loi organique des finances) cela apporte trois nouveautés : renforcement de la performance de la gestion publique, édicition des règles et de principes visant la transparence des finances publiques et l'accroissement du rôle du parlement dans le débat budgétaire et le contrôle des finances publiques. (Charaf et Sabbari, 2017)

3. Terrain et dispositif méthodologique

Les universités publiques

Le mot « université » remonte à une origine latine « Universitas » et qui porte en elle deux sens :

- Aspect Juridique voulant dire collègue et corporation
- Aspect philosophique : voulant dire totalité et généralité

Pour Gustorf (1967, p. 203 cité par Laurent MERDIADE, 2011) l'origine du mot université, universitas scientiarum désigne une communauté de sciences.

Au Maroc selon la loi 01.00 : les universités sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, les universités ont vocation normale à dispenser tous enseignements et formations initiales et à préparer et délivrer les diplômes y afférents. Elles organisent des formations continues au profit des personnes engagées ou non dans la vie active pour répondre à des besoins individuels ou collectifs tout en jouissant de l'autonomie pédagogique, scientifique et culturelle.

Elles peuvent être soit pluridisciplinaires ou spécialisées. En plus des formations, initiale et continue, les universités peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.¹

• Selon la Vision stratégique de la réforme 2015-2030 au Maroc: l'université est un espace d'exercice de la liberté intellectuelle et académique appelé à établir des programmes de recherche en partenariat avec les régions et les collectivités territoriales et aussi avec des instances internationales, dans le cadre de la complémentarité entre la politique nationale de la recherche scientifique et les choix scientifiques des universités, d'où la nécessité de créer un observatoire d'adéquation des métiers et des nouvelles formations aux besoins du marché du travail, dont les travaux serviront à la définition de la stratégie de formation des établissements d'enseignement supérieur, de formation des cadres et de formation professionnelle.²

Un des principes fondamentaux qui caractérise les universités publiques marocaines et qui leur est conféré par la loi 01.00 est le principe d'autonomie :

• Selon la loi 01.00 : fondé sur les principes de respect, d'ouverture, l'enseignement supérieur relève de la responsabilité de l'État. Il ne comprend que les secteurs public et privé. Il est organisé en cycles, filières et modules et sanctionné par des diplômes nationaux.³

• Selon la Vision stratégique de la réforme 2015 – 2030 (Maroc) : une des composantes du système éducatif désigné par le concept « l'École ». Étape d'enseignement après le baccalauréat, caractérisée par son autonomie administrative, financière et académique et régie par le système LMD. Cet enseignement est décloisonné par rapport à la formation professionnelle et aux établissements de recherche. Il est soit public, privé ou traditionnel.⁴

¹ Source : Réforme de l'enseignement supérieur Perspectives stratégiques Juin 2019 - Rapport N°5/2019 – CSEFRS - CSEFRS : Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

• Selon la loi 01.00 : dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont imparties, les universités jouissent de l'autonomie pédagogique, scientifique et culturelle. Certaines activités de formation et de recherche peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels passés par les universités avec l'État. Cependant, le système de l'enseignement supérieur est soumis, dans sa globalité, à une évaluation régulière, portant sur sa rentabilité interne et externe, et touchant tous les aspects pédagogiques, administratifs et de recherche. Cette évaluation se basera, en plus des audits pédagogiques, financiers et administratifs, sur l'autoévaluation de chaque établissement d'éducation et de formation et le sondage périodique des avis des acteurs éducatifs et de leurs partenaires.⁵

• Selon la Vision stratégique de la réforme 2015 – 2030 (Maroc) : dans le cadre du domaine et des limites et du respect des rôles et des tâches attribuées et qui devrait être accompagnés par une obligation plus rigoureuse de reddition des comptes, il s'agit d'un des acquis de la gouvernance décentralisée, il y est question d'une autonomie administrative, financière et académique.

Pourtant, l'université ne jouit pas de cette autonomie pour le recrutement qui reste déterminé par le nombre de postes budgétaires attribués par le ministère de tutelle. Cette autonomie se concrétise par l'ouverture de filières nouvelles suivant des besoins en formation et recherche liés à la régionalisation.⁶

En tant que structure organisationnelle, l'université évolue dans un écosystème. L'organisation universitaire est en continuelle liaison avec son environnement, les interactions sont multiples et diverses. D'ailleurs, tous les débats et analyses autour des universités naissent de cette relation qu'elle doit entretenir avec son environnement. L'université de par sa mission permet l'accès à l'éducation et à l'enseignement, forme des compétences pour le marché du travail, produit des recherches scientifiques et intellectuelles pour le développement du pays, apporte du support au développement socio-économique des localités.

Le dispositif méthodologique

Notre investigation s'est appuyée sur la méthodologie qualitative en s'appuyant sur l'analyse du contenu en mobilisant le logiciel NVIVO sur la base d'un corpus empirique constitué des transcriptions d'entretiens semi-directifs (au niveau de la présidence de l'université), de l'administration de questionnaires et la base documentaire récoltée dans le cadre des rencontres. Le paysage universitaire public marocain est constitué de 12 universités régies par la loi 01.00 et qui couvrent l'ensemble du territoire marocain. En effet, le terrain empirique de notre recherche se constitue des 12 universités publiques marocaines, les entretiens⁷ ont été menés avec les président(e)s et/ou les vice-président(e)s désignés par les président(e)s à cet effet. Atteignant un seuil de réponse de 92% (11 réponses sur 12), nous estimons ainsi que les données récoltées et les entretiens semi-directifs menés nous permettent d'avoir le seuil exigé pour atteindre la saturation empirique. Glaser et Strauss (1967).

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Le travail sur le terrain a démarré bien avant la crise « COVID 19 » et a continué tout au long de cette dernière, en raison des restrictions sanitaires, certains entretiens ont eu lieu par téléphone avec envoi du guide d'entretien par mail et réception des réponses y afférentes également par mail.

Tableau N°4 : Liste des universités publiques marocaines et les répondants

Université publique marocaine	Répondants	Université publique marocaine	Répondants
<i>Mohammed V - RABAT</i>	Président(e)	<i>Abdelmalek Essaâdi - TETOUAN</i>	Président(e)
<i>Hassan II - CASABLANCA</i>	Président(e)	<i>Chouaïb Doukkali - EL JADIDA</i>	Président(e) et Vice-président (e)
<i>Sidi Mohammed Ben Abdellah - FES</i>	Vice-président (e)	<i>Hassan I - SETTAT</i>	Président(e)
<i>Cadi Ayyad - MARRAKECH</i>	Président(e)	<i>Moulay Ismaïl - MEKNES</i>	Président(e)
<i>Sultan Moulay Slimane - BENI MELLAL</i>	Président(e)	<i>Ibn Tofaïl - KENITRA</i>	Président(e)
<i>Mohammed Premier - OUJDA</i>	Vice-président (e)	<i>Ibn Zohr - AGADIR</i>	Président(e) et Vice-président (e)
Taux de réponse de 11 universités sur 12 soit 92%			

Source : Auteure

4. Résultats et discussion

Le NPM en université : Une culture, un esprit et des pratiques

Tout au long des entretiens menés et tout à travers l'analyse des discours, il ressort des expressions fortes qui situent clairement les universités publiques marocaines dans un statut de structure orientées actions, objectifs, résultats et épousant parfaitement les fondements de la nouvelle gestion publique (*New Public Management*). Nous exposons dans ce qui suit des extraits de verbatim à titre illustratif des divers entretiens menés.

Des concepts tels que la mise en place de stratégies, la définition d'objectifs, l'atteinte de résultats, l'évaluation de la performance, la qualité de ressources humaines, la qualité du service public, la mise en place et l'utilisation d'outils de gestion adéquats, le processus de contractualisation, l'adoption d'un organigramme et d'autres sont omniprésents dans le discours des répondants. Les portant avec conviction et témoignant de leur quotidien pour corroborer cet esprit de nouvelle gestion publique au sein de leurs structures universitaires.

Verbatim illustratifs :

« ... La confiance et la compétence, est l'ADN de mon équipe présidentielle et je m'estime heureux d'avoir une telle équipe. Et c'est vraiment un atout majeur pour pouvoir gérer au quotidien une université. (Entretien E8) »

« ... Il est important de rappeler que L'université c'est une institution publique. (Entretien E9) »

« On ne mesure pas par les quantités la performance d'une université. C'est bien l'impact qu'a cette dernière qui compte et donc qualitativement parlant. (Entretien E5) »

« ... Alors même que l'autonomie des universités (relativement à la loi 01.00) constitue un principe de gouvernance a priori non contestable. (Entretien E1) »

« Cette mutation se manifeste entre autres par l'exigence de passer d'une organisation bureaucrate à une organisation modernisée. ... Le besoin de la mise en place d'outils adaptés pour l'amélioration du pilotage stratégique et le suivi des activités de l'Université fut à l'origine du présent travail. (Entretien E1) »

« Améliorer le Management et Promouvoir la performance collective pour une meilleure qualité des services rendus. (Entretien E1) »

« Le projet de développement de l'université X (2019-2023) se base sur l'amélioration de la performance de l'université me basant sur une panoplie d'indicateurs. La digitalisation va pouvoir donner des solutions pour améliorer la performance des universités. Elle permettra de remonter des données pour établir des tableaux de bord. (Entretien E2) »

« Ils (indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs) permettent de se situer par rapport à un objectif. (Entretien E1) »

« Maintenant, le seul levier pour une bonne performance de l'université serait une contractualisation basée sur des stratégies avec des objectifs clairs et bien définis. Je souligne également un élément important qui réside dans la qualité des profils et des ressources humaines impliquées dans la gestion de l'université. (Entretien E4) »

« Quand on parle aussi de performance de l'université, il faut aussi qu'on parle d'une administration moderne, avec des systèmes d'information, une réédition des comptes, moderniser ses processus, pilotage de son activité. (Entretien E5) »

« Le programme d'urgence (2009-2012) a été une belle traduction des bases d'une nouvelle gestion publique ! (Entretien E8) »

« ...vous savez on n'a pas encore d'organigramme officiel. (Entretien E8) »

« ...ce fut une bonne lancée qu'on avait connue avec le plan d'urgence. Cela a été délaissé mais au fond, vous savez avec la nouvelle loi cadre 51.17 puis également toute les bases de la nouvelle gestion publique (NPM) impulsée dans le secteur public...il viendra un moment où nous reviendrons vers ce modèle de contractualisation. J'en suis convaincu. D'ailleurs, à cette période de contractualisation, nous avons beaucoup plus d'indicateurs que maintenant. (Entretien E10) »

Une orientation New Public Management confirmée et axée sur la performance

L'analyse et l'étude du corpus empirique dans le cadre de notre étude permettent de faire émerger des tendances fort intéressantes. Et ce, en mobilisant le logiciel NVIVO 12⁸ et en adoptant une grille de codage qui nous permet d'encoder notre corpus empirique⁹ pour une analyse détaillée et des conclusions probantes.

Tableau N°5 : Codes et sous-codes liés aux catégories conceptualisantes utilisés dans l'étude qualitative

Type code	Nom (catégorie conceptualisante)
Code 1	New public management
Sous-code niveau 1	Contractualisation
Sous-code niveau 1	Equipe présidentielle
Sous-code niveau 1	Impacts
Sous-code niveau 1	Objectifs
Sous-code niveau 1	Organigramme
Sous-code niveau 1	Performance
Sous-code niveau 1	Programme d'urgence
Sous-code niveau 1	Projet de développement
Sous-code niveau 1	Réalisations
Sous-code niveau 1	Rédition des comptes
Sous-code niveau 1	Résultats
Sous-code niveau 1	Service public
Sous-code niveau 1	Usager
Code 2	Performance de l'université publique marocaine

⁸ NVIVO est un logiciel d'analyse de données qualitatives. C'est un outil qui permet d'analyser diverses données issues des entretiens, d'enquêtes de notes, de pages web, d'articles, de contenus média, etc. Le logiciel réflexif permet notamment d'organiser, de traiter et d'analyser les diverses données afin de les exploiter par les chercheurs.

⁹ Transcripts d'entretiens et base documentaire fournie par les répondants dans le cadre des entretiens menés.

Sous-code niveau 2	Attentes
Sous-code niveau 2	Dimensions
Sous-code niveau 2	Evaluation de la performance
Sous-code niveau 2	Evaluation externe
Sous-code niveau 2	Fonction pilotage et évaluation de la performance
Sous-code niveau 2	Indicateurs
Sous-code niveau 2	Outils
Sous-code niveau 2	Rapport de performance
Sous-code niveau 2	Référentiel d'évaluation
Sous-code niveau 2	Statistiques
Sous-code niveau 2	Systèmes d'information
Sous-code niveau 2	Parties prenantes

Source : Analyse extraite de NVIVO12

Figure N°1 : Nombre de fichiers et de références par code et sous-code

Source : Analyse extraite de NVIVO12

De par cette analyse de contenu, il ressort une présence remarquable d'un ensemble de concepts liés à la nouvelle gestion publique dite New Public Management et qui sont en parfaite cohérence avec ce que nous avons retrouvé dans la revue de littérature présentée plus haut.

La fréquence de répétition de ces concepts tout au long des discours des répondants et également la base documentaire prouve cette présence marquée et cette culture au sein des universités.

Tableau N°6 : Transposition des résultats sur les axes du NPM théoriques

	Administration NPM	Transposition des résultats de notre étude qualitative (Exemples illustratifs)	Exemple de Verbatim illustratif
Objectifs	Atteindre les résultats, satisfaire le client (ex :l'usager du service public)	L'étudiant, principal usager est au centre des stratégies de développement des universités publiques	« Améliorer le Management et Promouvoir la performance collective pour une meilleure qualité des services rendus. (Entretien E1) »

		L'attachement fort à la mission de l'université publique Omniprésence du caractère public de l'institution	
Organisation	Décentralisée (délégation de compétences, structuration en réseau, gouvernance)	Demande accrue de disposer au plus vite d'un organigramme pour les universités	« ...vous savez on n'a pas encore d'organigramme officiel. (Entretien E8) »
Partage des responsabilités politiciens / administrateurs	Clair	Demande accrue de disposer au plus vite d'un organigramme pour les universités	« ...vous savez on n'a pas encore d'organigramme officiel. (Entretien E8) »
Exécution des tâches	Autonomie	Actionner la loi 01.00	« ... Alors même que l'autonomie des universités (relativement à la loi 01.00) constitue un principe de gouvernance a priori non contestable. (Entretien E1) »
Recrutement	Contrats	Contractualisation expérimentée de 2009 à 2012, pas pour le volet recrutement mais plutôt objectifs résultats, indicateurs et performance. Une demande de ré-adopter la même démarche	« Le programme d'urgence (2009-2012) a été une belle traduction des bases d'une nouvelle gestion publique ! (Entretien E8) » « ..mais au fond, vous savez avec la nouvelle loi cadre 51.17 puis également toutes les bases de la nouvelle gestion publique (NPM) impulsée dans le secteur public...il viendra un moment où nous reviendrons vers ce modèle de contractualisation. J'en suis convaincu. D'ailleurs, à cette période de contractualisation, nous avons beaucoup plus d'indicateurs que maintenant. (Entretien E10) »
Promotion	Avancement au mérite, à la responsabilité et à la performance	Non encore actionné car dépend du statut du fonctionnaire et du statut du professeur au Maroc	-

<p>Contrôle</p>	<p>Indicateurs de performance</p>	<p>Mise en place de cellule d'audit, de pilotage, de système d'information</p> <p>Mise en place de guides d'indicateurs internes aux universités</p>	<p>« Le projet de développement de l'université X (2019-2023) se base sur l'amélioration de la performance de l'université me basant sur une panoplie d'indicateurs. La digitalisation va pouvoir donner des solutions pour améliorer la performance des universités. Elle permettra de remonter des données pour établir des tableaux de bord. (Entretien E2) »</p> <p>« Cette mutation se manifeste entre autres par l'exigence de passer d'une organisation bureaucrate à une organisation modernisée. ... Le besoin de la mise en place d'outils adaptés pour l'amélioration du pilotage stratégique et le suivi des activités de l'Université fut à l'origine du présent travail (guide des indicateurs de performance de l'université). (Entretien E1) »</p>
<p>Type de budget</p>	<p>Axé sur les objectifs</p>	<p>Projet de performance triennal remonté par le ministère de l'éducation nationale, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au Ministère des finances et de la réforme de l'administration et ce, sur la base des reportings annuels envoyés par les universités</p>	<p>« ...nous n'avons pas actuellement de dispositif de contractualisation avec le ministère malgré que cela se fait tacitement à travers le budget triennal demandé par le ministère de tutelle pour le remonter au ministère des finances. (Entretien E4)»</p>

Source : Auteure

Notre analyse de contenu nous permet également de confirmer les axes majeurs proposés par Hood dans la revue de littérature concernant le NPM.

La performance et son évaluation au sein des universités publiques marocaines

On le dit presque d'une manière automatisée, la nouvelle gestion publique est axée sur les résultats ou la nouvelle gestion publique est axée sur la performance. Cela est omniprésent dans le discours et l'analyse de contenu le prouve encore une fois.

Les universités publiques marocaines étant des institutions publiques, leur performance est double dans le sens où nous sommes en présence d'une fonction double de production (Gibert 1986) avec d'une part un côté quantitatif (réalisations) et un côté qualitatif d'autre part (impacts).

Verbatim illustratif : « *On ne mesure pas par les quantités la performance d'une université. C'est bien l'impact qu'a cette dernière qui compte et donc qualitativement parlant. (Entretien E5)* »

Mais la performance de l'université est multidimensionnelle de par la mission qui lui est conférée de par la loi et la nature de cette mission.

Verbatim illustratifs :

« *Nous ne pouvons pas parler d'une seule performance, car le contexte universitaire est riche et englobe plusieurs volets, donc nous pouvons parler d'une performance pédagogique, scientifique, financière, organisationnelle... (Entretien E9)* »

« *Quand on parle aussi de performance de l'université, il faut aussi qu'on parle d'une administration moderne, avec des systèmes d'information, une réédition des comptes, moderniser ses processus, pilotage de son activité, Les usagers sont très regardants sur les moyens dont disposent l'administration. Les SI garantissent une traçabilité et que même après dix ans le lauréat peut retrouver ses relevés de notes avec les mêmes dates et notes. Le mot « transparence » a tout son sens dans le fait d'être doté d'une administration moderne. L'université, étant un lieu de savoir, elle doit être le premier établissement public à pouvoir donner l'exemple d'une modernisation exemplaire de son administration dans tous les aspects de gestion. (Entretien E5)* »

Nombreux parmi les répondants qui soulignent l'existence de deux niveaux de performance strictement complémentaire, à savoir : interne et externe. Soulignant ainsi, l'importance de la performance au niveau interne en termes de style de management, de gouvernance, des outils de gestion à disposition, etc. Il s'agit en fait, d'un élément indiscutable selon nos répondants pour pouvoir réaliser et atteindre les objectifs et donc atteindre le niveau de performance souhaité sur les divers plans vis-à-vis des usagers, de la communauté et de la société. (Réalizations et impacts) Il s'agit donc d'un prérequis nécessaire pour réaliser la performance externe au niveau de tous les axes de la mission de l'université.

Verbatim illustratifs :

« *Performance pour moi c'est « rendement interne et rendement externe ». Qualité de formation, qualité d'insertion professionnelle, qualité de la recherche scientifique, relations internationales, innovation, relations avec le tissu socioéconomique, ... Oui, bien sûr la performance est aussi à voir au niveau du management, de la gouvernance et de l'organisation. La performance est multidimensionnelle.... Il y a un jeu d'équilibre extrêmement difficile. (Entretien E7)* »

« *Améliorer le Management et Promouvoir la performance collective pour une meilleure qualité des services rendus. (Entretien E1)* »

« *La performance d'une université est une double performance sur le plan interne et externe. Dans le sens où, pour réussir à former de bons profils lauréats tant sur le plan savoir, savoir-faire et savoir être, il faut nécessairement être performant en termes de gestion, de gouvernance, de qualité d'enseignement, etc. Ce qui m'amène donc à l'idée initiale de la double performance interne pour réaliser l'externe. (Entretien E12)* »

« *L'université étant un établissement public, il y a un service public qu'elle présente et donc la performance est tant quantitative que qualitative. Et donc par l'insertion professionnelle, c'est un impact socioéconomique pour la société. On ne mesure pas par les quantités la performance d'une université. C'est bien l'impact qu'a cette dernière qui compte et donc qualitativement parlant. Une empreinte à laisser sur son environnement, son territoire, la population, le citoyen, l'entreprise, ... ce qui nous pousse à définir la performance de l'université. Ainsi, la performance est multidimensionnelle. Le regard que vous exposez est partagé de ma part. (Entretien E5)* »

« *Quand on parle aussi de performance de l'université, il faut aussi qu'on parle d'une administration moderne, avec des systèmes d'information, une réédition des comptes, moderniser ses processus, pilotage de son activité. (Entretien E5) »*

En l'absence d'un organigramme au sein des universités publiques marocaines, ces dernières innover et s'organisent en interne pour pouvoir assurer la fonction de pilotage et de suivi de la performance. Elles innover également en matière d'indicateurs et de procédures suivies qui restent propres à chaque structure et non communes à toutes les universités : mise en place de guide des indicateurs de performance, utilisation de la base d'indicateurs remontant au programme d'urgence, combinaison des anciens indicateurs avec la mise en place de nouveaux... Cependant, elles sont toutes tenues de faire remonter des reportings au Ministère de Tutelle. Ces reportings contiennent des statistiques et des indicateurs bien déterminés.

Ces remontées sont centralisées au niveau du ministère de tutelle afin de pouvoir établir, entre autres, le projet de performance triennal demandé par la Ministère des finances et de la réforme de l'administration. Ce projet de performance rentre dans le cadre de budgétisation par programme, qui correspond également à un axe primordial dans les pratiques de la nouvelle gestion publique et qui a été édicté par la loi 130.13 dans le cadre de la LOF.

Verbatim illustratifs :

« *Pour ce faire, un processus participatif multi-parties prenantes a été mis en œuvre et a conduit à la construction d'un dispositif multidimensionnel regroupant plus de 50 indicateurs. (Entretien E1) »*

« *La cellule d'audit interne et de contrôle de gestion de l'Université. (Entretien E10) »*

« *D'ailleurs, parmi les priorités stratégiques avec la nouvelle stratégie de notre président, c'est la mise en place d'un système de pilotage de la performance de l'université. (Entretien E3) »*

« *Elle se décline par pôle (fonction pilotage et suivi de performance), avec une batterie d'indicateurs pour chacun des pôles, selon un guide d'indicateurs validé par le Conseil de l'Université. Le traitement de ces indicateurs est supposé traité par le pôle GSI. Dans le nouvel organigramme, une entité qualité et audit est envisagée. (Entretien E1) »*

Au-delà de ce qui peut être convenu en interne au niveau des universités, l'ANEAQ « Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité »¹⁰ a publié en 2019 sur le bulletin officiel un référentiel national d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Il peut être résumé comme suit :

Tableau N°7 : Synthèse du référentiel national d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur marocain

Domaines	Champs	Références	Critères
Gouvernance et management des fonctions supports	5	12	47
Formation	3	6	32
Recherche scientifique	4	11	36
Accompagnement des étudiants et vie étudiante	3	7	23

¹⁰ http://www.aneaq.ma/wp-content/uploads/2020/04/Referentiel_ANEAQ_Fr_2020.pdf

Service de l'institution envers la société	-	3	8
TOTAL	15	38	146

Source : ANEAQ (Site officiel)

Verbatim illustratifs : « La mise en place du référentiel d'évaluation de l'ANEAQ (Publication de son texte officiel au BO dernièrement en 2018) aura sans doute un impact sur l'évaluation de la performance des universités dans l'avenir. (Entretien E3) »

Couvrant les divers champs de la vie et de l'activité de l'université, ce référentiel couvre 5 domaines via 146 critères (indicateurs) distincts. Son application et son déroulement sont prévus pour le dernier trimestre de 2020.¹¹

Comme résultante à notre étude qualitative et en se basant sur l'analyse du contenu des échanges établis tout au long des entretiens menés, il ressort les dimensions de la performance de l'université ci-dessous :

- Qualité de l'enseignement et de la formation
- La relation avec les partenaires socio-économiques
- Qualité et rayonnement de la recherche scientifique
- Insertion professionnelle des lauréats / Adéquation formation emploi
- La gouvernance et la qualité du management
- L'ancrage dans le territoire et l'impact sur la région
- La qualité de la vie estudiantine
- Les partenariats internationaux

Conclusion

L'étude menée sur le terrain des universités publiques marocaines nous permet d'aboutir à des résultats qui suggèrent un début d'ancrage des pratiques du NPM dans le cadre universitaire avec une dominante qui se dégage en termes de mesure de performance et d'évaluation de cette dernière.

Cette étude exploratoire permet de découvrir l'université publique marocaine dans son côté organisationnel, en tant qu'institution publique inscrite également dans la réforme et modernisation de l'administration. Les universités étant un pilier fondamental du secteur de l'enseignement supérieur, sont un terrain de recherche particulier et qui est souvent approché et étudié du point de vue pédagogique ou métier mais rarement du point de vue managérial et organisationnel.

Nous retiendrons donc les principales pratiques liées à la présence de culture d'équipe, la volonté de construire une organisation structurée avec des responsabilités claires et définies, un exercice de mise en place des outils de gestion nécessaires pour le pilotage à niveau stratégique mais également opérationnel et un ancrage d'une forte culture de performance. Dans l'attente d'un organigramme officiel, il y a mise en place d'un organigramme officieux servant à décliner la structure interne et à faciliter la gestion au quotidien. L'activation accentuée des apports de la loi 01.00 permettra également de renforcer l'autonomie effective de l'université. Le nouveau référentiel mis en place par l'ANEAQ représente un nouveau tournant pour l'université en termes d'évaluation de performance et de suivi de qualité. Un point fort intéressant à suivre de très près.

Tous ces axes que révèlent notre recherche exploratoire se présentent d'un point de vue managérial global touchant à plusieurs disciplines simultanément. Ses apports ne se limitent

¹¹ http://www.aneaq.ma/wp-content/uploads/2020/06/aneaq_evaluation-note.pdf

pas uniquement au champ du contrôle de gestion, au champ financier et budgétaire ou au champ réglementaire. Ce positionnement 360° permet d'avoir un périmètre d'analyse plus large et plus généraliste. D'ailleurs, dans des recherches marocaines spécialisées et ne touchant par exemple qu'au volet contrôle de gestion, BENCHEIKH (2013) confirme que les universités sont des systèmes ouverts, adaptatifs et finalisés et que malgré que sa recherche porte sur le contrôle de gestion, il lui a été nécessaire de souligner que l'organisation universitaire demande à ce que l'on porte un intérêt à plusieurs domaines techniques et humains en même temps. Sur l'autre registre financier et budgétaire, OUAD et al (2019) s'intéressent au projet de performance mis en place par loi 130.13 permettant de centraliser des programmes avec des objectifs clairs et des indicateurs. Leur étude a abouti à la conclusion que les gestionnaires au sein des universités publiques marocaines sont imprégnés de la culture de performance, laquelle culture agit sur leur style de gestion et leur processus de prise de décision.

Les apports de notre recherche exploratoire nous mènent à ouvrir de nouvelles pistes de questionnements qui peuvent éclairer et enrichir le vivier des connaissances organisationnelles, scientifiques et managériales relatives aux universités, via des travaux de recherche complémentaires à ceux que nous avons réalisés notamment sur le volet évaluation de la performance de l'université, ses dimensions, ses parties prenantes, le comportement organisationnel face au nouveau référentiel mis en place mais également face aux exigences et aux normes internationales spécifiques au secteur de l'enseignement supérieur.

C'est bien au sein des universités que l'on forme et que l'on enseigne les sciences de gestion, qu'on rend l'envol économique d'un pays possible, qu'on façonne les générations futures ... il est donc nécessaire de s'intéresser à la gestion de ces structures organisationnelles universitaires pour observer, comprendre et enrichir pour améliorer.

Références

- (1). AHSINA, NAFZAOUI & TAOUAB (2014), « Adoption et différenciation des systèmes de contrôle de gestion par les établissements publics marocains : un essai de modélisation ». *European Scientific Journal*, February 2014.
- (2). AMAR. A et BERTHIER. L (2007), « Le nouveau management public : avantages et limites », CEROG
- (3). BARTOLIA, (1997). *Le management des organisations publiques*, Dunod, Paris.
- (4). BEHN, (2003). *Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures*, *Public Administration Review*.
- (5). BENCHEIKH Ayachi, (2013). *Le contrôle de gestion dans les universités : Cas des Universités Marocaines. Université Abdel Malek Essaâdi, FSJES, Tanger*
- (6). BOUCKAERT G. (2006). « Un nouvel examen de la mesure de la performance dans le secteur public » *Télescope*, Vol. 12, n° 3, automne, pp. 12-25.
- (7). BOURGUIGNON A. (1995) « Peut-on définir la performance ? », *Revue Française de Comptabilité*, juillet- août 1995, pp. 61-66.
- (8). BURLAUD, Alain, et Claude J. Simon. (2006) *Le contrôle de gestion. La Découverte*.
- (9). CHARAF Karim et SABBARI Hassan, (2017). *Tableau de bord : outil de pilotage de la performance publique, Editions Universitaires Européennes*.
- (10). DE BRUIJN, H. (2002). "Performance measurement in the public sector: strategies to cope with the risks of performance measurement". *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 15 No.7
- (11). EHRENBERG Alain (1991). *Le culte de la performance*.
- (12). EMERY Y. (2006). « La gestion par les résultats dans les organisations publiques : de l'idée aux défis de la réalisation », *Télescope*, Vol. 12, n° 3, automne, pp. 1-12.

- (13). FERLIE, E., ASHBURNER, L., FITZGERALD, L. and PETTIGREW, A. (1996), *The New Public Management in Action*, Oxford University Press, Oxford - New York.
- (14). GIBERT P, (1986). *Management public, management de la puissance publique*. In: *Politiques et management public*, vol. 4, n° 2.
- (15). GLASER B.G. et Strauss A.S., (1967). *The Discovery of Grounded Theory*, Londres, Aldine.
- (16). GUENOUN. M (2009). *Le management de la performance publique locale. Etude de l'utilisation des outils de gestion dans deux organisations intercommunales*. Sciences de l'Homme et Société. Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III. Français.
- (17). HEILBRUNN B, (2004) dir., *La performance, une nouvelle idéologie ? Critique et enjeux*. Paris, Éd. La Découverte, 275 p.
- (18). HOOD, (1980) 'THE "NEW PUBLIC MANAGEMENT" IN THE 1980s: VARIATIONS ON A THEME'.
- (19). JACKSON P, (1993) « Public Sector Performance: The Unended Quest ». *Public Money and Management*, Vol. 13, n° 4, pp. 3-6.
- (20). LYNN. L (1996), *Public management as art, science and profession*, Chatham House publishers.
- (21). MATHIASSEN D. G, (1996). « The New Public Management and its Critics », Conference on The New Public Management In International Perspective. *Institute of Public Finance and Fiscal Law, St Gallen, Suisse, 11-13 juillet*.
- (22). MAZOUZ Bachir (2008), *Le métier de gestionnaire public à l'aube de la gestion par les résultats*, Presse de l'université du Québec.
- (23). MERIADE L, (2011). *L'évaluation de la performance des universités françaises : entre simplification de la complexité et complexification de la simplicité*. Université de La Nouvelle Calédonie
- (24). MONGBE E. (2007) « Responsabilisation et transparence, clefs de la santé des finances publiques », *Vigie*, Vol. 10, n° 3, décembre.
- (25). MOORE M. (1995). *Creating Public Value, Strategic Management in Government*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets.
- (26). MULLER.P, (2009). « Les politiques publiques », 8e éd., Paris, P.U.F. « Que sais-je ? », 128 pages
- (27). NELISSEN Nico and DE GOEDE Peter, (2003). "Public Management: The Need for Ambiguity Tolerance and Moral Engagement", *International Journal of public administration*, Vol. 26 n°1, pp. 19-34.
- (28). OUAD. F & al (2019), « Les établissements universitaires marocains : vers une nouvelle gestion axée sur la performance », *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit* « Numéro 10 : Septembre 2019 / Volume 4 : numéro 2 » p : 573 - 589
- (29). OSBORNE D., Gaebler T., (1992) *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Reading, MA, Addison-Wesley
- (30). ROCHET C. (2004). « Une seule flèche pour deux cibles : le pari ambitieux de la réforme budgétaire en France », *Management International*, Vol. 9, n° 1, pp. 85-98.
- (31). TALBOT, C. (2005) *Consilience and Performance in the 'Art of the State.'* *Public Policy and Administration*, 20(1), 20–51; 2005.
- (32). VAN DOOREN, (2007). *Quality and performance management*.